

“Aqliy jarayonlar va kichik maktab yoshidagi intellekt”

Rajabova Zamira Ravshanbekovna

Urganch Davlat Universiteti

Pedagogika fakulteti Pedagogika va psixologiya ta’lim yo‘nalishi

212- guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshida bolalarning aqliy rivojlanishi va jarayonlari, bu yoshda aqliy rivojlanishga intellektning ta’siri kabilar yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: aqliy jarayonlar, intellekt, nutq, sezgirlik, fikr yuritish.

"Mental processes and intellect in junior school age"

Urganch State University

Faculty of Pedagogy, Pedagogy and Psychology

Rajabova Zamira Ravshanbekovna, student of group 212

Abstract: This article describes the mental development and processes of children at primary school age, the influence of intelligence on mental development at this age.

Key words: mental processes, intellect, speech, sensitivity, thinking.

Bilim olish va o‘rganish, turli narsa va voqealarni bilishga intilish bular hammasi aqliy jarayonlardir. Kichik maktab yoshida ushbu jarayon muhim ahamiyat kasb etadi. Kichik maktab yoshida turli o‘zgarishlar ro‘y beradi. Bu o‘quv faoliyati ko‘nikmalarining shakllanishi, o‘z-o‘zini boshqarish dunyoni bilish munosabati shakllanishi uchun poydevor vazifasini o‘taydigan davr hisoblanadi. Bu davrdan boshlab bola o‘z xulq-atvorini boshqarishni boshlaydi. 7-9 yoshli bolalarning o‘ziga xos aqliy jarayonlaridan yana biri bola nutqida o‘z fikrini bayon etibgina qolmay, balki o‘z suhbatdoshining diqqatini o‘ziga jalb qilish uchun gapiradilar. O‘quv faoliyati kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning aql-

idroki, sezgirligi, kuzatuvchanligi, eslab qolish va esga tushirish imkoniyatlarining rivojlanishi uchun muhim shart-sharoitlar yaratadi, hisoblash malakalarini shakllantiradi. O'quvchi tevarak-atrofdagi voqelikning belgi alomati va xususiyatlarini, ularning xossalari, qonuniyatlarini va o'zaro bog'lanishlarini bilish faoliyatida hamda ta'lim jarayonida tushuna boradi, fikr yuritish faoliyatida esa ham miqdor, ham sifat o'zgarishi yuzaga keladi. Kichik maktab yoshida aqliy faoliyat kuchayishi bilan maqsad qo'yishning murakkab xarakteri birinchi sinf o'quvchisining irodaviy xatti-xarakatlari bilan bog'liqligi tadqiq etilgan. Kichik maktab davrida o'qish faoliyati bilan shug'ullanish, jumladan, moddiy narsalarning har xil xossalari bilan tanishish sezgilarning o'sishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kichik maktab yoshidagi bola o'qituvchisi bilan yaxshi emotsional munosabatda bo'ladi. Shu davrgacha bevosita kattalar rahbarligida u yoki bu axborotlarni o'zlashtirib kelgan bo'lsa, endi o'z xohish irodasi bilan zarur ma'lumotlar to'plashga, o'z oldiga aniq maqsad va vazifa quyishga harakat qiladi. Bolaning ana shu faolligi xotirasining muayyan darajada rivojlanganligini bildiradi. Oqilona tashkil qilingan ta'lim jarayoni mazkur yoshdagi bolalarning tafakkuri jadal rivojlantiradi. Bu yoshdagi bola boshqa davrlarga nisbatan ko'proq narsani o'zlashtiradi. Maktab ta'limi o'quvchining turmush tarzini, ijtimoiy mavqeini, sinf jamoasi va oila muhitidagi o'rnini o'zgartiradi. Uning vazifasi o'qishdan, bilim olish, kunlik va malakalarni egallash, o'zlashtirishdan iborat bo'lib koladi. Kichik maktab yoshidagi bolaning muhim xususiyatlaridan biri, unda o'ziga xos ehtiyojlarning mavjudligidir. Bu ehtiyojlar o'z mohiyatiga ko'ra muayyan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga qaratilmay, balki faqat o'quvchilik istagini aks ettirishdan ham iboratdir. Shu ehtiyojlar asosida o'z portfeliga, shaxsiy o'quv kurollariga, dars tayyorlash stoliga, kitob quyish javoniga ega bo'lish, kattalardek har kuni maktabga borish istagi yotadi. Kichik maktab yoshidagi bola o'zining tub mohiyati va vazifasini tushunib etmaydi, balki hamma maktabga borishi kerak deb tushunadi. Kattalarning ko'rsatmalariga amal qilib tirishqoqlik bilan mashg'ulotlarga kirishib ketadi. Oradan ma'lum vaqt utgach, shodiyona laxzalarning taassuroti kamayishi bilan maktabning tashqi belgilari o'z ahamiyatini yo'qota boradi va bola o'qishni kundalik aqliy mehnat ekanligini anglaydi. Kichik maktab yoshidagi bolalarning yetakchi faoliyati bo'lgan o'qish shu yoshdagi bolalar psixikasi rivojidagi o'zgarishlarni belgilab beradi. Maktab ta'limi o'quvchining turmush tarzini, ijtimoiy mavqeini, sinf jamoasi va oila

muhitidagi o'rnini o'zgartiradi. Uning vazifasi o'qishdan, bilim olish, ko'nikma va malakalarni egallash, o'zlashtirishdan iborat bo'lib qoladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'quv faoliyatlari murakkab bo'lgan ko'p darajali motivlar tizimi bilan boshqariladi. O'quv faoliyati motivlari o'quvchilar nima uchun o'qiyotganlarini ko'rsatib beradi. Maktabning birinchi sinfiga kelgan bolalarda ijtimoiy motivlar ustunlik qiladi. Bu motivlar atrofdagilar orasida yangi mavqeni egallash, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan va baholaniladigan faoliyat bilan bog'liq bo'gan motivlardir.

Xulosa qilib aytganimizda, kichik maktab yoshi davrida aqliy jarayonning rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu yoshdagi bolalarning aqliy rivojlanishi boshqa yosh davrlarining asosini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References):

1. P.R.Boysaotova, R.Sh.Kamol, D.I.Buhimova “Международный научный журнал”, mart-2023.
2. M.G.Davletshin, Sh.Do'stmuhamedova, M.Mavlonov, S.To'ychiyeva “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya” Toshkent- 2004.
3. E.G'.G'oziyev “Ontogenez psixologiyasi” Toshkent- 2020.
4. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullaeva, M.X.Xolnazarova “Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya”. Toshkent- 2018
5. Котирло Б.К Развитие волевого поведения и дошкольников, Киев-1971.